

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МУСИҚАНИНГ ЎРНИ

Анвар Лутфуллаев

Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика
университети “Муסיкий таълим” кафедраси мудир, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19504887>

Муסיқа жонсиз танага жон, руҳсиз вужудга руҳ бағишлагани ҳақида Шарку Фарб илми, адабиётларда фаразлар, афсонаю ривоятлар жуда кўп. Аксарият мутахассислар муסיқанинг яратилиши инсон зоти пайдо бўлиб, табиат ҳодисаларига, ҳайвонларга тақлиддан, ё илк бор кулиб ёхуд йиғлаганда чиқарган ун-товушларга боғлаб изоҳлайдилар. Шунингдек, аждодларимиз муסיқани шифо, нажот деб ҳам билганлар.

Буюк олим, дунё тиббиётининг асосчиларидан бўлган бобокалонимиз Абу Али ибн Сино “Тиб қонунлари” китобида муסיқанинг руҳий таъсир кучига баҳо бериб, гўдакнинг тарбиясидаги аҳамиятини оддийгина таърифлайди: “Гўдакнинг вужуди чиникиши учун икки нарса зарур: бири уни аста кимирлатиб тебратиш, иккинчиси онанинг қўшиғи (алласи). Биринчиси боланинг танасига, иккинчиси-руҳига тегишлидир”. Муסיқанинг инсон ҳаётидаги ўрни ҳақида кўп ёзилган ва у, шубҳасиз, даволоччи, аниқроғи, жисм ва руҳни муолажа қилиш усулларидадан бўлиши билан бирга, маънавий тарбиянинг муҳим йўналишларидан бири ҳамдир.

Ўз замонасининг буюк донишмандларидан бўлган Ал-Киндий ислом фалсафаси асосида илк бор муסיқа назарияси ҳақида рисолалар битган ҳамда бу санъатнинг бадиий эстетик ва тарбиявий жиҳатлари, маънавий баркамол инсонни тарбиялашдаги ўрни, унинг аҳамиятини далиллаб берган. Тарихчи олимларнинг айтишича (Г.Сартон), Ал Киндий “илк мусулмон музиқашуноси бўлган” ва унинг айрим асарларида “оҳанглар ёзуви” мавжуд. Араб олими профессор А.Ф.Эхвоний ҳам “Ал Киндий муסיқа бўйича қатор асарлар яратган, улардан бири немис тилига таржима қилинган”, деб хабар беради. Фаробийнинг асари бу соҳада унга қадар ёзилган асарлардан устун бўлиб, Фарб ва Шарк муסיқа назарияси тараққиётини бир неча асрга белгилаб берган. ХУ аср муסיқа назарийчиларидан бири, Шаркнинг йирик мутафаккири Абдурахмон Жомий ўзининг “Муסיқа ҳақида рисола”сида Фаробийни буюк музиқашунос олим сифатида тилга олган.

Фаробийнинг муסיқа соҳасидаги тадқиқотчилар олдига қўйган талаблари ниҳоятда диққатга лойиқдир. “Назарий билимлардан хабардор бўлган етук санъаткор қайси билимда бўлмасин, шу уч нарсага эга бўлиши керак:

- 1) *Ҳар бир билимнинг усул ва қоидаларини тўла билиши лозим.*
- 2) *Шу билимнинг турли ҳолатларида ҳосил бўлган усул ва қоидаларнинг натижаларини шарҳ ва изоҳ этига қобил ва истеъдодли бўлиши керак.*
- 3) *Муסיқа (санъати) ҳақида нотўғри назарияга эга бўлган ёзувчиларнинг нотўғри назарияларини танқид эта билсин, хато ва тўғри назариялар ўртасидаги фарқни кўрсата билсин ва хатоларни ойдинлаштира олсин”.*

”Улуғ аждодимиз, аллома Абу Наср Фаробий ўзининг “Муסיқа ҳақида катта китоб” асарида муסיқани уч турга ажратади:

Биринчиси - инсонга ҳузур – ҳаловат бахш этадиган муסיқа;

Иккинчиси – эҳтирос уйғотиб, қалбни жунбушга келтирадиган муסיқа;

Учинчиси – кишини ўйга толдириб, фикрлашга ундайдиган муסיқадир.

Умуман, музика инсон табиятини нечоғлиқ ўзгартиргани, инсоннинг инсон билан ўзаро алоқаси ва муносабатлари нақадар боғлиқ эканлиги Ибн Синонинг “Китоб аш-шифо” рисоласининг музика бўлимида баён этилади. Демак, Шарқ алломаларининг музика ва инсон маънавиятига доир қарашларидан шу нарса аён бўладики, музика асарлари кишиларни маънавий ва ахлоқий жиҳатдан тарбиялашда беқиёс имкониятларга эга.

Республикамиз тараққиёти ва ўзгаришларга бой ҳозирги пайтда ёшларнинг ҳар томонлама камол топиши давр талаби ва эҳтиёждир. Ёш авлодни маънавий бақувват, билимли, ўз мустақил Ватанидан фахрланиш туйғусига бой кишиларни тарбиялаш замонамизнинг долзарб мавзуси ҳисобланади. Бу эса таълим-тарбия олдидаги мураккаб, кенг кўламли вазифалардан биридир.

Тарбиялаш деганда ҳар томонлама етук, ўзида ахлоқий поклик, маънавий бойлик ва жисмоний баркамонликни мужассамлаштирган инсонни тарбиялаш назарда тутилади. Тарбия тизимида музика санъати етакчи ўринга эга. Ҳозирги кунда музика санъатининг инсон тарбиясидаги роли ортиб бормоқда. Ёшларимизни маънавий етук, комил инсон этиб тарбиялашда ихтисослик фанининг фаолияти шак-шубҳасиз каттадир. Мактаб ёшларга билим асосларини сингдиради. У болани илмий дунёқарашининг шаклланиши ва мустаҳкамланиши йўлида асосий пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Ёшларнинг музика орқали ҳаётга қизиқиши, ҳис-туйғуларини оёсиб бориши, атроф муҳитни кузатиш қобилиятининг оёсишида музика санъати муҳим ўрин тутди. Бошқа санъат турларига нисбатан музика санъати эстетик тарбиянинг муҳим тарбиявий қисмидир. Эстетик тарбия гўзалликни ҳис қилиш ва тушуниш тарбияси демакдир. Эстетик тарбияда дарсдан ташқари олиб бориладиган музика санъати ўзига ҳос алоҳида ўткир таъсирчанликка эга бўлганлиги сабабли, қадим замондан буён ҳозиргача устоз-оёқитувчиларнинг эътиборида бўлиб келмоқда. Хуллас, ўқув масканларида музика орқали амалга ошириладиган эстетик тарбия ёш авлодда гўзал одоб-ахлоқ, инсоний фазилатларни таркиб топтиришда муҳим восита эканлиги тарихдан маълум. Жамият тараққиёти моддий маданият билан маънавий маданиятнинг бир-бирини тўлдириши ва уйғунлашуви орқали амалга ошади.

Ўзбекистоннинг барча фуқаролари миллий маданиятимиз, хусусан, музика ва хонандалик санъатидан ҳабардор бўлиши лозим. Қўшиқ, музика инсонни тарбиялайди, уни эзгуликка, кишиларга яхшилик қилишга ундайди. Ҳар бир қўшиқ, музика орқали инсонда яшириниб ётган қобилият ва иқтидорларни топиш имконияти юзага келади. Хонандалик санъати одамлардаги ёмон сифатларни бартараф этишга ёрдам беради. Миллий маданий меросни ўрганиш ва ўзлаштириш орқали ўзбек миллатига мансублиги билан фахрланиш ҳиссини уйғотади.

Миллий таълим ва тарбия ўз мазмунида инсонпарварлик, ватанпарварлик, миллий ғурур, ахлоқий ва умуминсоний фазилатларни мужассам этиши билан жамият ривожига устувор аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда миллий таълим ва тарбия олдидаги энг муҳим вазифалардан бири, ўқувчи-ёшларда миллий онг ва миллий маданиятни таркиб топтиришдан иборатдир. Бу эса, биринчи навбатда таълим ва тарбия ишларида миллий-маънавий кадриятлардан унумли, оқилона ва ўз ўрнида фойдаланишни тақозо этади. Фикримизни Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.Каримовнинг: “Бирон бир жамият маънавий кадриятларни ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб ўз истикболини тасаввур эта олмайди. Биз маънавий кадриятларни тиклашни, миллий

ўзликни англашнинг оёсишидан, халқнинг маънавий сарчашмаларига, унинг илдишларига қаратишдан иборат узвий, табиий жараён деб ҳисоблаймиз”-деган гаплари ҳам тасдиқлайди (Каримов И.А. “Ўзбекистон буюк келажак сари”. Т., Ўзбекистон, 1998).

Инсон шахсининг камол топиши жуда мураккаб ва узлуксиз жараён давомида шаклланади. Унинг тарбиясига ота-онаси, мактаб маҳалла, доъстлари, жамоат ташкилотлари, артоф-муҳит, оммавий ахборот воситалари, санъат, адабиёт, табиат ва тоъгараклар бевосита таъсир кўрсатади.

Юқоридаги барча ҳаётий эҳтиёжларни вужудга келтиришда ўзаро ҳамкорликнинг таъсир доираси орқали шахсни тарбиялаш ва тарбиянинг бирлигини таъминлаган ҳолда, уни шахс сифатида шаклланишига салбий таъсир кўрсатадиган муҳитдан ҳимоя қилиш лозимдир.

Тарбиянинг бош мақсади – ёш авлодни маънавий – ахлоқий тарбиялашда халқнинг бой миллий, маънавий – тарихий анъаналарига, урф – одатлар ҳамда умумбашарий қадриятларга асосланган самарали ташкилий, педагогик шакл ва воситаларни ишлаб чиқиб амалга жорий этишдир.

Тарбиянинг асосий вазифаси – шахснинг ақлий, ахлоқий, эркин фикрловчи ва жисмоний ривожланиши, унинг қобилиятларини ҳар томонлама очиш учун имконият яратишдан иборат.

Бунинг учун: - ёшларни эркин фикрлашга тайёрлаш, ҳаёт мазмунини тушуниб олишига коъмаклашиш, ўз-ўзини идора ва назорат қила билишини шакллантириш, ўз шахсий турмушига мақсадли ёндашув, уларда режа ва амал бирлиги ҳиссини уйғотиш;

- ўқувчиларни миллий, умуминсоний қадриятлар, Ватанимизнинг бой маънавий мероси билан таништириш, маданий ҳамда дунёвий билимларни эгаллашга бўлган талабларини қондириш, малака ҳосил қилиш, уни бойитиб бориш ва эстетик тушунчаларини шакллантириш;

- ҳар бир оёсмирнинг билимдонлигини ва ижодий имкониятларини аниқлаб, уларни ривожлантириш. Инсон фаолиятини турли соҳаларда жорий қилиб кўриш. Болалар ижодкорлиги, иқтидорини юзага чиқариш ва янада қоълаб-қувватлаш учун шарт-шароит ҳозирлаш;

- инсонпарварлик одоб меъёрларини шакллантириш (бир-бирини тушунадиган, меҳрибонлик, шафқатлилик, ирқий ва миллий камситишларга тоқатсизлик), муомала одоби каби тарбия воситалари (ноҳақликка, ёлгончилик, тухмат, чақимчиликка тоқатсизлик) кенг қоъланиши лозим.

- ватанпарварлик, дунёвий фикрлаш, жамиятимизда яшаётган одамлар билан ўзаро муносабат-мулоқотни ўрганиш, ўз халқига, давлатига, унинг ҳимояси учун ҳамиша шай бўлиб туриш. Ёш авлодни Ўзбекистон Республикаси Рамзлари - Конституцияси, Байроги, Герби, Мадҳияси ва бошқа давлатларнинг рамзларига ҳурмат билан қараи ҳамда Президентига садоқатли қилиб тарбиялаш;

- жамоа ахлоқи ва турмуш қоидаларига ҳурмат билан қараини тарбиялаш, шахснинг ноёб қирраларини белгиловчи фуқаролик ва ижтимоий масъулият ҳисларини ривожлантириш, ўзи яшаётган мамлакатнинг равнақи, инсоният тараққиётини барқарор сақлаб қолиш учун фидойилик, экологик таълим-тарбия;

- мустақил давлатимиз – Ўзбекистон Республикасининг ички ва ташқи сиёсатида тўғри ва ҳолисона баҳо беришга ўргатиш. Унинг тинчликсеварлик, демократия ва бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, ошкора-очиқ ташқи сиёсатида ва ўз

халқининг турмуш даражасини оширишга йўналтирилган, фуқароларни ижтимоий ҳимоя қиладиган ички сиёсатини тўғри тушунтирмоқ керак;

- турмушда энг олий қадрият ҳисобланган меҳнатга ижодий ёндошиш фазилатларини шакллантириш;

- соғлом турмуш тарзига интилишни тарбиялаш ва ривожлантириш, муносиб оила соҳиби бўлиш истагини шакллантириш;

- ёшларимизни эркин мустақил фикрлашга ўргатиш.

Шундагина замонавий фикрлайдиган, Ватанига содиқ, рақобатлашишга қодир ёшлар вояга этади, бу вазифани бажаришга ҳаммамиз масъуллигимизни ҳис этишимиз зарур.

Ушбу мулоҳазалар ҳар бир санъат кишисини, айниқса тарбиячи-устозларни огоҳликка чорлайди. Ўрта ва олий ўқув юртларидаги тажрибалар, бугунги кун талаблари жамиятимизнинг келажаги бўлган ёшларни касбга ўргатиш билан бир қаторда, уларни ватанпарварлик, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, камтарлик, олийжаноблик, юксак маданиятли мутахассислар қилиб тарбиялаш сифатини оширишни тақозо этади. Бу муаммони ҳал этишда талаба-ёшларни халқимиз кечмишининг тарихига айланган ажойиб дostonлар, куй-қўшиқлар, халқ оғзаки ижодиётининг энг яхши намуналари билан таништириш, ўргатиб бориш ҳар бир устоз-тарбиячидан талаб этилади. Бу борада мусиқа ёш авлодга шодлик ва илҳом бахш этиши, уларнинг тафаккур ва ҳиссиётини ривожлантиришга кўмаклашиши, ғоявий-бадий ва маънавий тарбиясига ижобий таъсири ҳақида талабалар билан суҳбатлар уюштириш, бахс ва мунозара ташкил этиш катта аҳамиятга эга.

Минг афсуски, бугунги кунда айрим ёшларимиз Ватанимиз ўтмиши, қаҳрамон ботирлари, халқимиз анъаналари, байрамлари тўғрисида аниқ тасаввурга эга эмаслар. Ватанпарварлик туйғусини сингдиришга ёрдам берувчи методик қўлланма, тавсияномалар камлиги тарбиявий ишларни самарали олиб боришда қийинчиликлар туғдиради. Ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда мусиқа ва тасвирий санъат дарсларидан ҳам самарали фойдаланиш зарур. Жумладан, мусиқа таълими самарадорлигини оширишда ўқувчиларнинг мусиқа дарсига бўлган қизиқишларини ўстиришда ўқитувчи-устознинг ўрни катта. Мусиқа ўқитувчиси ўз касбига меҳр қўйган, юксак маданиятли, изланувчан ва кенг дунёқарашга эга бўлган шахс бўлиши керак. Мусиқа ўқитувчиси мусиқа санъатининг назарий ва амалий соҳаларда етарли даражада билимга ва тажрибага эга бўлиши, дарсни қизиқарли усулларда олиб бориши зарур.

Юқоридагиларга амал қилиш Ўзбекистон Республикаси ўқув муассасаларида мусиқий таълим - тарбия беришнинг ўқув жараёнида самарали қўллаш ёш авлодни миллий мусиқа меросимизга ворислик қила оладиган, мусиқий қадриятларимизни идрок эта биладиган маданиятли инсон даражасида вояга етказишга хизмат қилади.